

Цифровые технологии и роботизированный комплекс в качестве симультанного онкологического обучения

Черенков В. Г., Пасевич К. Г., Гулков И. В.

Институт медицинского образования ФГБОУ ВО Новгородский университет им. Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, РФ

Резюме. Проблема современной онкологии – несоответствие между достижениями медицинской науки и техники и пониманием врачей общей практики проводить системное обследование и выявление рака в такой стадии, когда излечение может составлять 80-100%. Семиотика рака отдельных локализаций многообразна, возникает на фоне других заболеваний и обычно описана на этапе клинической фазы, не имея определенной системы. Предложенная нами сигнальная система опорных симптомов развития ЗН и изложенная в учебнике [Черенков В.Г., 2017, 2020], позволяют студенту или врачу общей практики их запоминать «не на пальцах», а с позиций зрительной системы. Обследование пациента направлено, в первую очередь, на исключение прямых и косвенных признаков «опорного симптома №1», факторов риска и причин возможного развития ЗН.

При лимите времени врача на приеме, особенно в условиях пандемии COVID 19, выполнять поставленную задачу крайне сложно. Создание цифрового роботизированного комплекса позволяет использовать его для симультанного обучения студентов, так и на доврачебном этапе в общей поликлинике при их серийном производстве.

Система «Вотум» с комплектом пультов и ресивером, разработанных нами программы тестового контроля с элементами визуализации по «Онкологии» в формате «презентация» на телеэкране, позволяет дистанционно осуществлять объективный и прозрачный для участников контроль знаний, представлять их в виде графиков. Такой опрос сокращает время и увеличивает его на освоение практических навыков. Система позволяет проводить занятия более живо, с зрительным восприятием. Сочетание традиционных форм обучения и цифровых технологий в современных условиях позволяет повысить онкологическую грамотность студентов и врачей общей практики.

Ключевые слова: опорные симптомы злокачественных опухолей, роботизированные цифровые технологии, симультанное обучение, тестовый контроль знаний.

Summary. The problem of modern oncology is not the correspondence between the achievements of medical science and technology and the understanding of general practitioners to conduct a survey and the ability to apply them and to detect cancer at a stage when the cure can be 80-100%. The semiotics of cancer of individual localities is diverse, occurs against the background of other diseases and is usually described at the stage of the clinical phase, without having a specific system. The proposed signal system for supporting symptoms of the development of malignant tumor (MT) and described in the textbook [Cherenkov V. G., 2017, 2020], allow a student or General practitioner to remember them "not on their fingers", but from the position of the visual system. The patient's examination is primarily aimed at excluding direct and indirect signs of the "reference symptom #1", risk factors and causes of possible development of MT. Doctor's time limit at the reception, especially in the context of the COVID 19 pandemic, it is extremely difficult to complete the task. The creation of a digital robotic complex allows using it for simultaneous training of students, as well as at the pre-medical stage in a General polyclinic during their mass production. The «Votum» system with a set of remote controls, developed by us programs for "Oncology" test control with visualization elements in the "presentation" format-reduces the time for the survey and increases it for the development of practical skills. The system allows you to conduct classes more vividly with visual perception and perform objective and transparent control of knowledge for participants, present them in the form of graphs. The combination of traditional forms of education and digital technologies in modern conditions makes it possible to increase the cancer literacy of students and General practitioners.

Keywords: supporting symptoms of MT, robotic digital technologies, simultaneous training and test control of knowledge

Актуальность. Злокачественные новообразования (ЗН) в плане ранней и своевременной диагностики являются одной из важнейших проблем медицины во всем мире. Удельный вес запущенных форм ЗН в условиях COVID 19 возрос среднем до 30%, а односторонняя летальность – еще выше [1]. Смертность от ЗН остается на 2-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Основная проблема современной онкологии – недостаточное соответствие между достижениями медицинской науки и техники, позволяющих с помощью биологических маркеров и скрининговых тестов выявлять рак в такой стадии, когда

излечение достигает 80-100% случаев. С другой стороны, непонимание того, что врач должен проводить системное обследование пациента не тогда, когда что-то «заболит», а регулярно 1 раз в год, когда ничего не болит с учетом пола и возраста, а тем более при обращении по любому заболеванию. В связи с недостатком времени на приеме врач нередко ограничивается одним вопросом: «Что Вас беспокоит?». В результате «молчаливая патология» остается пропущенной. По мере роста опухоли и увеличения ее массы клинические проявления быстро нарастают. Рак может сопровождаться любыми признаками, характерными для многих заболеваний, развиваться на

их фоне или под их «маской». Неслучайно, лишь 10 – 20% всех ЗН диагностируют активно. Требуется подготовка врачей, не столько знающих, сколько умеющих определить оптимальную диагностическую тактику. Семиотика рака отдельных локализаций в руководствах и учебниках обычно описана на этапе клинической фазы, не имея определенной системы.

Цель. Изучить проявления ЗН с позиций сигнальных (патогенетических) опорных симптомов с учетом фазы развития опухоли и, используя цифровые технологии, проводить закрепление знаний путем сочетания симультанного роботизированного комплекса и традиционных методов, процесс тестирования с элементами визуализации онкологических знаний студентов и врачей.

Материал и методика. На основе анализа и обобщения прямых и косвенных проявлений ЗН, нами выделено четыре группы опорных (патогенетических) симптомов [2,3]. Присвоив каждому опорному симптому оригинальное обозначение (рис.1), можно получить обобщенный клинический «портрет». Практика показывает, что использование сигнальной схемы опорных симптомов ЗН помогает врачу успешно решать вопросы скрининга.

Рис 1. I- ФНОО, II – местные симптомы: Ф-нарушение функций органа, Б-болевые ощущения, В-выделения патологические; III – общие симптомы: И-интоксикация, П-паранеоплазии; IV- симптомы осложнений и метастазирования

Вполне понятно, что в разных случаях опорные симптомы появляются не одновременно и не все. В зависимости от локализации и формы роста, индивидуальных особенностей опухоли и организма на первый план выступает первый симптом, либо второй или группа третьих симптомов. Несомненно, ни один из симптомов нельзя оставлять без внимания.

Факт наличия опухолевидного образования (ФНОО), может долгое время быть единственным признаком заболевания. И только целенаправленно путем, например, соскоба с шейки матки, слизистой полости рта, кожи, может быть установлен очаг опухолевого роста. В связи с особенностями кинетики роста раковая опухоль не проявляет себя до определенного периода, находясь в доклинической фазе (под водой, как «айсберг в океане») $\frac{3}{4}$ своего существования во времени – в среднем 3-5 лет, при ряде других локализаций, как предстательная железа до 10-15 лет, но нередко и в клинической фазе может быть малозаметным. Тем более, что раку предшествуют предраковые заболевания, носительство онкогенных вирусов (шейки матки и цервикального канала, яичников и наружных половых органов, полости рта, гортани и др. локализаций), бактерии *Hel.bac. pylori*, ответственных за развитие рака желудка.

При некоторых видах опухолей (МЖ, кожи, слизистой оболочки губы, полости рта, лимфоме и др.) на вопрос о жалобах многие пациенты отвечают, что их ничего не беспокоит, кроме наличия безболезненного уплотнения (язвочки). Рак легкого, особенно периферической формы (до вовлечения в процесс плевры, др. структур), ЗН средостения, яичников и некоторых других органов часто можно выявить только визуализирующими методами: УЗИ и рентгенографически – по тенеобразованию, скоплению кальцинатов. Следовательно, безболезненное опухолевидное образование – возможный признак развивающейся злокачественной опухоли. Даже при выраженных формах рака, если не выявлено опухолевидное образование, всегда остается сомнение. Поэтому ФНОО следует считать «опорным симптомом №1».

Признаки, вызывающие подозрение на малигнизацию: «зернистые» участки; легкая кровоточивость при контакте; отсутствие тенденции к заживлению. Однако решающий критерий диагностики ранних форм рака – результаты прицельной биопсии. Для малых форм рака на поверхности слизистых и кожного покрова характерны два типа роста.

- I тип - бляшковидный рак. Опухоль имеет сферическую или неровную поверхность в виде площадки или с углублением в центре,
- II тип – язвенный рак, с подрывными углублениями и неровными краями, имеет неоднородную консистенцию, отличается хрупкостью и кровоточивостью при контакте. Эти формы рака встречаются только в начальной стадии.

«Опорный симптом №1» (ФНОО) может долгое время быть единственным и скрытым признаком заболевания. И только целенаправленно путем маммографии молочных желез или соскоба с шейки матки может быть установлен очаг опухолевого роста. Для других опухолей, как рак предстательной железы, этот симптом может быть обнаружен при проведении анализа крови на ПСА, колоректальный рак – путем проведения FOB-теста, а затем колоноскопии.

В дальнейшем местные клинические проявления рака любой локализации можно описать в рамках триады местных опорных симптомов: **нарушение функций органа, болевых ощущений и патологических выделений.**

Причем, в одних случаях на первый план выступают одни симптомы, в других- другие.

Нарушение функций органа наблюдают при раке большинства полых и паренхиматозных органов. Это обусловлено постепенным закрытием, сужением, сдавлением просвета трубчатого органа растущей опухолью, либо нарушением специфических и сопряженных функций железистого аппарата. Органы и даже участки органа выполняют различные функции,

Следовательно, симптомы нарушения их функций разнообразны не только в разных органах, но и в пределах одного органа. Например, обтурация опухолью просвета пищевода, основная функция которого – проведение пищевого комка. Маленький очаг опухолевого роста приводит к дисфагии (сначала кратковременной, функциональной, затем постоянной – органической); нарушение проходимости

бронха при центральном раке — к потере воздухоности (ателектазу) сегмента, доли легкого и одышке. Сдавливание общего желчного протока или мочепускающего канала опухолью вызывает соответственно желтуху или анурию.

Многоликая симптоматика рака желудка обусловлена многими функциями этого органа (моторно-эвакуаторной, резервуарной, секреторной, бактерицидной, кроветворной, экскреторной и всасывательной). Моторно-эвакуаторная функция страдает при развитии рака выходного отдела желудка, кроветворная — при опухоли в области дна, где вырабатывается противоанемический фактор. Снижение секреторной и бактерицидной функций приводит к брожению пищевых масс. Одновременно происходит нарушение резервуарной и других функций. Понятно, что в зависимости от локализации опухоли в клинической картине будут преобладать симптомы желудочного дискомфорта и/или анемии, отрыжка с неприятным запахом или дисфагия.

Функциональные отличия правой половины ободочной кишки (проведение жидкого кишечного содержимого из тонкой кишки), ампулярного отдела прямой кишки (резервуарная функция) и левой ее половины (проведение более плотных каловых масс) обуславливают различие клинической картины при обтурации опухолью: в первом случае отмечаются анемия и интоксикация, а во втором — запоры, явления частичной и полной кишечной непроходимости. В определенной мере этому способствуют закономерности форма роста опухоли. Установлено, что в левой половине толстой кишки чаще возникают инфильтративные или стенозирующие формы рака, в правой — экзофитные, сопровождающиеся распадом тканей, интоксикацией и анемией.

Необходимо строго соблюдать правило: даже при временном нарушении функции органа следует подумывать о раке.

Патологические выделения выявляют при всех формах рака, однако они наиболее характерны для экзофитных опухолей правой половины ободочной кишки и ампулярного отдела прямой кишки, которые получают питание только со стороны растущей опухоли. Рост опухоли и несовершенство сосудистой архитектоники приводят к нарушению питания, некрозу, кровоточивости и присоединению инфекции. Таким образом, опорный симптом большинства опухолей полых органов и гениталий — явные или скрытые патологические выделения (кровянистые, гнойные, слизистые и смешанные).

Кровоточивость бывает небольшой, обусловлена хрупкостью и недостатком кальция в опухоли. Кровопотеря может проявляться бледностью кожного покрова, головокружением. При раке толстой и прямой кишки — кровь в кале. Явная или скрытая гематурия характерна для рака почек, кровохарканье — для рака бронхов. Выделения цвета «мясных помоев» из половых путей — симптом рака шейки или тела матки.

Раздражение опухолью слизистой пищевода приводит к гиперсаливации, которая иногда бывает одним из первых признаков рака. И только при целенаправленном опросе удастся их установить. Слизистые выделения при раке толстой и прямой кишки

возникают вследствие раздражения слизистой оболочки опухолью. Гнойно-кровянистые выделения обычно характерны для распада опухоли.

В онкологической практике более приемлем термин **«болевые ощущения»**,

нежели «боль», поскольку опухоль в начальных стадиях развивается безболезненно, а затем появляются ощущения, которые далеко не всегда пациенты воспринимают как боль (например, чувство дискомфорта при раке желудка), переполнения, вздутия, а освобождение — к полному облегчению. Отсутствие болей препятствует своевременному обращению больных к врачу. Лишь со временем болевые ощущения становятся постоянными. При раке тела и хвоста поджелудочной железы, костных саркомах — болевые ощущения становятся ведущими.

Для роста и развития злокачественных опухолей требуются значительные энергозатраты. Опухолевая ткань представляет собой успешно конкурирующую «ловушку» для важнейших субстратов, в первую очередь — глюкозы. Клетка опухоли может переходить на анаэробный путь гликолиза, осуществлять глюконеогенез, мобилизовать аминокислоты и иные резервные молекулы при аутолизе тканей, образуя в результате метаболиты токсичные для организма. Возникают метаболические нарушения, симптомы интоксикации и паранеопластические изменения.

Интоксикация нарастает постепенно: от едва заметной утомляемости, потеря интереса к пище, окружающей обстановке до слабости и кахексии. К сожалению, выявление синдрома «малых признаков» не решает проблемы ранней диагностики. Синдром интоксикации сопровождается гематологическими сдвигами, — увеличением СОЭ, нейтрофилезом и др.

Паранеоплазии нельзя объяснить прямым проявлением опухоли или ее метастазов. Паранеоплазии — опосредованные клинические признаки опухолевых заболеваний, проявляющиеся со стороны определенных органов и тканей и возникающие в результате биохимических, гормональных, иммунологических или наследственных нарушений по доминантному типу. Последние могут появиться задолго до проявления самой опухоли, так и в процессе ее развития. Примером классического паранеопластического дерматоза является сосочково-пигментная дистрофия кожи (синдром Пейтца-Эйгера в 60% случаев, указывающая на рак желудочно-кишечного тракта. Гипогликемию или гипергликемию наблюдают при всех формах злокачественных опухолей: раке печени, желудочно-кишечного тракта, легкого, гениталий, при РМЖ и раке тела матки. Поэтому надо исключить вначале ЗН, а потом ставить сахарный диабет. Классифицируют паранеоплазии по топическим признакам: кожные, эндокринные, гематологические, костные, нейромышечные, иммунологические и др. Так, при опухолях внутренних органов нередко наблюдают коагулопатии, геморрагический диатез, мигрирующие тромбофлебиты (симптом Труссо — при раке поджелудочной железы).

Для предварительного закрепления материала и практических навыков формулирования вопросов по анамнезу и жалобам по всем органам, факторам риска с траекторией в зависимости от пола, визуаль-

ных признаков опухолевых заболеваний нами разработан универсальный роботизированный комплекс [4,5], который можно использовать как симуляционный аппарат для тренинга, так и в общих лечебных учреждениях для обследования пациентов на доврачебном этапе.

Рис 1. Роботизированный комплекс.

В качестве примера - следующие вопросы: 1. **Нет ли у Вас на слизистой губы, полости рта или языке?** (рядом на столике - емкость с одноразовыми шпательями в стерильных пакетиках с целью смещения языка для осмотра скрытых мест полости рта.)

Белесоватого или красноватого пятна

Участка шелушения или появления корочек Язвочки или трещины, незаживающей более 3-х недель.

2. **Появились ли у Вас пигментное(ые) пятно(а) в области лица, спины, шеи, в т. ч. ногтевого ложа (без ушиба) или других местах, которого раньше не было или оно изменилось?** Да Нет

Для выявления ранних признаков активизации пигментных невусов (которые есть у каждого человека не менее 10) нами предложено их окрашивать пикрофуксином и спустя 5-7 мин, когда краситель впитывается включают микроскоп с диодовым освещением и с увеличением 100x и более раз осматривают на экране. Если в норме ретикулярные волокна

Группа _____ ФИО _____ дата _____

Тест № _____

№ ответа

1. _ 2. _ 3. _ 4. _ 5. _ 6. _ 7. _ 8. _ 9. _ 10. _ и так далее не менее 30.

Заключение. Таким образом, разработка «сигнальной системы» опорных симптомов развития ЗН

в виде ромбов, то при малигнизации они становятся хаотичными [6]. Данные исследования студенты или клинические ординаторы прорабатывают в учебной комнате на

одном из студентов с наличием плоского пигментного невуса.

Программа роботизированного комплекса на основе Windows-10 - позволяет регистрировать полученные данные, фотографировать видимые опухоли, формировать базу данных, группы онкориска, предварительный диагноз, план обследования и направлять на преподавательский компьютер. Затем преподаватель сравнивает и обсуждает полученные результаты со студенческими решениями.

Нам представилось интересным применение современного интерактивного оборудования, выпускаемое компанией «ВОТУМ», как инструмента эффективного педагогического и административного контроля знаний на разных уровнях (муниципальном, школьном и др.). Однако использования интерактивной системы для контроля усвоения материала и обучения онкологических программ в доступной литературе не обнаружено.

Как оказалось, предложенная система опорных симптомов ЗН основных локализаций с помощью цифровых технологий, как нельзя лучше, позволяет преподавателю по изучаемой теме формировать тестовые задания, ситуационные задачи с элементами визуализации в программе PowerPoint. Последние мы используем уже 3 последних года.

Вначале занятий каждый студент (или врач) после прослушивания лекций получает пульт, проходит регистрацию в преподавательском ноутбуке (через ресивер) и с помощью пультов отвечают на вопросы, выбирая правильный ответ из нескольких вариантов или набирая ответ на пульте, или дают преподавателю знать, что у них появились вопросы. Сигналы с пультов поступают в компьютер посредством радиоресивера, обрабатываются программой, которая мгновенно после опроса выдает результаты (в виде процентов правильных ответов, оценок или графиков). Это все выводится на большой экран. Можно просмотреть график затраченного времени каждого участника. Преподаватель управляет процессом тестирования с помощью своего пульта. Программа позволяет проводить конкурсы.

В условиях полной изоляции и карантина для чтения лекций нами использована система Интернет. Для практических занятий предлагались специально подготовленные бланки для ответов на тесты из учебного пособия по темам, выложенные на сайте университета и после изучения темы и выбора ответов направляются на e-mail преподавателя Vyacheslav.Cherenkov@novsu.ru в день практического занятия согласно расписания.

и многообразие их клинических проявлений, позволяют студенту или врачу общей практики запоминать

их через «призму» опорных симптомов ЗН, проводить обследование пациентов для исключения в первую очередь «опорного симптома №1», факторов и причин возможного развития ЗН. Во-вторых, опорные симптомы позволяют решать задачи ранней диагностики и скрининга на понятийном уровне (путем дедукции) – логического следования от общего к частному. Закрепление практических навыков сбора анамнеза, факторов риска и возможных симптомов опухолевых заболеваний по системам с цветными иллюстрациями с последующим определением планов обследования при определенных условиях наблюдения может проводиться **симультанная отработка** методов и конкретных случаев на роботизированном комплексе.

Интерактивная система контроля знаний и тактических умений участников тестирования с помощью пультовой системы «Вотум» позволяет проводить занятия более живо, осуществлять объективный и прозрачный контроль знаний и тактических умений. Студенты имеют отличную возможность максимально развивать свои творческие способности, а

преподаватели – сокращать время на опрос и увеличивать его на освоение практических навыков.

«Онкология»- клиническая дисциплина, не может быть полноценно изучена только на удаленном обучении т.к. нужны практические навыки общения (сбора анамнеза) с пациентом, осмотра, пальпации и других физикальных методов, освоение биопсий и других, хотя бы малоинвазивных исследований. Естественно, студенты медицинских факультетов, и без того, не допускаются без медицинской формы, масок, колпаков, а при выполнении каких –либо манипуляций нужны перчатки. При пандемии меры защиты студентов варьируют и усиливаются на удаленное чтение лекций.

Трех-летний опыт комплексного использования традиционных и интерактивных методов обучения в онкологии способствует повышению эффективности онкологической грамотности и настороженности студентов старших курсов, клинических ординаторов. В перспективе возможно проведение конкурсов и аккредитации врачей общей практики – участников диспансеризации.

Литература:

- 1.Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году (Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2020.
2. Черенков В.Г. Учебник «Онкология», 4-е издание. Москва: издат. группа «ГЭОТАР-Медиа»; 2020. с илл.- 508 с.
3. Черенков В.Г. Учебное пособие «Онкология»- обучающий тестовый контроль с элементами визуализации. Москва: Издат. группа ГЭОТАР-Медиа; 2020. 236 с.
4. Черенков В.Г.,Пасевич К.Г,И.В.Гулков. Роботизированный интеллект в организации доврачебной диагностики риска опухолевых заболеваний// Российский онкологический журнал, т.25, №2, 20, с.72-75.
5. Черенков В.Г., Пасевич К.Г, И.В.Гулков, Присяжнюк С.Л. Нерандомизированное исследование нового способа USB хромомикроскопической диагностики поверхностно распространяющихся меланом// FARMATEKA, vol.2, N11, 2020, с.20-25.
6. Пасевич К.Г. Черенков В.Г. Гулков И.В., Рисс М.Е., Науменко Е.С «Способ ранней диагностики поверхностно распространяющихся меланом» -Патент на изобретение № 2716811 от 16 марта 2020 с приоритетом от 14 ноября 2019.

References:

1. The state of oncological care for the population of Russia in 2019 (Edited by A.D. Kaprin, V.V. Starinsky, G.V. Petrova). Moscow: MNIOI them. P.A. Herzen, a branch of FGBU "NMRTs" of the Ministry of Health of Russia; 2020.
2. Cherenkov V.G. Textbook "Oncology", 4th edition. Moscow: published. group "GEOTAR-Media";2020. with ill. - 508 p.
3. Cherenkov V.G. The manual "Oncology" - training test control with visualization elements. Moscow: Publication. group GEOTAR-Media; 2017. 236 p.
4. Cherenkov V.G., Pasevich K.G, Gulkov I.V. Robotic intelligence in the organization of pre-medical diagnostics of the risk of tumor diseases// Russian journal of Oncology, vol. 25, No. 2, 20, p. 72-75.
5. Cherenkov V.G., Pacewicz K.G, I. V. Gulkov, Prysiazhniuk S. L. Nonrandomized study of a new method of diagnostics of superficial USB chromatography spreading melanomas// FARMATEKA, vol.2, N11, 2020, p. 20-25.
6. Pasevich K.G. Cherenkov V.G. Gulkov I.V., Riss M.E., Naumenko E. S. "Method for early diagnosis of surface-spreading melanomas" - Patent for invention No. 2716811 dated March 16, 2020 with priority from November 14, 2019.